

ХУҚУҚИЙ ДАВЛАТДА МАЪМУРИЙ СУД ИШЛАРИНИ ЮРИТИШДА АРИЗАЧИНИНГ ПРОЦЕССУАЛ ХУҚУҚ ВА МАЖБУРИЯТЛАРИНИ ТАЪМИНЛАШ МАСАЛАЛАРИ

Джумабаев Жавлонбек Юсубович

Судьялар олий кенгаши ҳузуридаги Судьялар олий мактаби Маъмурий
хуқуқ йўналиши тингловчиси
djumabayev1988@gmail.com

Аннотация: Мақолада маъмурий судларда аризачининг процессуал ҳуқуқларини, нафақат аризачиларни ўзини балки қонунчиликда назарда тутилган ҳолларда, давлат органлари ва бошқа шахслар фуқаролар ва юридик шахсларнинг ҳуқуқлари ҳамда қонун билан қўриқланадиган манфаатларини ҳимоя қилиш мақсадида ариза бериши ҳолатларида уларнинг қонуний манфаатларини ҳимоя қилиш масаласи ёритилган.

Калит сўзлар: Ҳуқуқий давлат, манфаатдор шахс, маъмурий орган, ишда иштирок этувчи шахслар, процессуал ҳуқуқ ва мажбуриятлар, давлат органлари ва бошқа шахслар.

Аннотация: В статье освещаются процессуальные права заявителя в административных судах, не только самих заявителей, но и законные интересы государственных органов и иных лиц в случаях подачи ими заявления о защите прав и интересов граждан и юридических лиц. субъекты, охраняемые законом.

Ключевые слова: Верховенство права, заинтересованное лицо, административный орган, лица, участвующие в деле, процессуальные права и обязанности, государственные органы и иные лица.

Annotation: The article covers the procedural rights of the applicant in administrative courts, not only the applicants themselves, but also the legal interests of the state bodies and other persons in cases where they file an application to protect the rights and interests of citizens and legal entities protected by law.

Key words: Rule of law, interested person, administrative body, persons participating in the case, procedural rights and obligations, state bodies and other persons.

Ҳуқуқий давлатнинг асосий тамойили-ҳуқуқнинг олий ҳукмронлигидир. Ҳуқуқий давлатда ҳамма нарса қонунлар, ҳуқуқий нормалар асосида адолатли йўл билан ҳал этилади. Етук, миллатпарвар кишилар ўз шахсий мақсад ва манфаатларини демократик ва адолатли талабардан устун қўймайдилар.

Ҳуқуқий давлатда, биринчи навбатда, давлатнинг ўзи, унинг барча органлари, мансабдор шахслари ҳам қонунга итоат этишлари мажбурийдир. Қонуннинг устуворлиги-ҳуқуқий давлатнинг асосий тамойилидир. У ҳаётнинг барча соҳаларида қонуннинг қатъиян ҳукмронлигини назарда тутди. Ҳеч бир давлат органи, ҳеч бир хўжалик юритувчи ва ижтимоий-сиёсий ташкилот, ҳеч бир мансабдор шахс, ҳеч бир киши қонунга бўйсиниш мажбуриятдан ҳалос бўлиши мумкин эмас. Қонун олдида барча баробардир.

Ҳуқуқий давлат, бу фақат қуруқ мақсад бўлмасдан, айти пайтда кишиларнинг ижтимоий муносабатларини тарихий узвийлик ҳолида ифода этиш, ташкил қилиш, тартибга солиш, шунингдек, эркинликни ҳимоялашнинг умумий шаклидир. Ҳуқуқий давлат-бу халқ суверенитети ғоясини ифода этувчи қоидалар, идоралар ва меъёрларнинг умумий тизимидир.

Ўзбекистон Республикаси Конституциясининг 55-моддасига мувофиқ, ҳар ким ўз ҳуқуқ ва эркинликларини қонунда тақиқланмаган барча усуллар билан ҳимоя қилишга ҳақлиги, ҳар кимга ўз ҳуқуқ ва эркинликларини суд орқали ҳимоя қилиш, давлат органларининг ҳамда бошқа ташкилотларнинг, улар мансабдор шахсларининг қонунга хилоф қарорлари, ҳаракатлари ва ҳаракатсизлиги устидан судга шикоят қилиш ҳуқуқи кафолатланиши, ҳар кимга бузилган ҳуқуқ ва эркинликларини тиклаш учун унинг иши қонунда белгиланган муддатларда ваколатли, мустақил ҳамда холис суд томонидан кўриб чиқилиши ҳуқуқи кафолатланганиши, ҳар ким Ўзбекистон Республикасининг қонунчилигига ва халқаро шартномаларига мувофиқ, агар

давлатнинг ҳуқуқий ҳимояга доир барча ички воситаларидан фойдаланиб бўлинган бўлса, инсоннинг ҳуқуқ ва эркинликларини ҳимоя қилувчи халқаро органларга мурожаат этишга ҳақлилиги, ҳар ким давлат органларининг ёхуд улар мансабдор шахсларининг қонунга хилоф қарорлари, ҳаракатлари ёки ҳаракатсизлиги туфайли етказилган зарарнинг ўрни давлат томонидан қопланиши ҳуқуқига эгаллиги белгиланган¹¹.

Олий юридик кучга эга ҳужжат сифатида конституциямизда инсон ҳуқуқи ва эркинликларини муҳофаза этиш билан боғлиқ бўлган бир қатор меъёрлар мавжудлигини эътиборга оладиган бўлсак, маъмурий суд иш юритувида аризачиларнинг процессуал ҳуқуқ ва мажбуриятларини суд томонидан таъминланиши суднинг вазифаси саналади. Инсон ҳуқуқи ҳамда эркинликлари дахлсиз ва бузилмасдир.

Ўзбекистон Республикаси Маъмурий суд ишларини юритиш тўғрисидаги кодекснинг (кейинги ўринларда МСИЮТК) 2-моддасига кўра, ҳар қандай манфаатдор шахс ўзининг бузилган ёки низолашилаётган ҳуқуқларини ёхуд қонун билан кўриқланадиган манфаатларини ҳимоя қилиш учун маъмурий судга (судга) мурожаат қилишга ҳақли¹².

Қонунчиликда шахсга ўз ҳуқуқ ва эркинликларини суд орқали ҳимоя қилиш, давлат органлари ва мансабдор шахсларнинг ғайриқонуний хатти-ҳаракатлари устидан судга шикоят қилиш ҳуқуқи кафолатланган.

Аризачи маъмурий судга ариза тақдим қилишда Ўзбекистон Республикасининг қонунларида назарда тутилган процессуал ҳуқуқ ва мажбуриятларидан тўлиқ фойдаланади. Суд ҳам ўз навбатида аризаچига қонун ҳужжатларида назарда тутилган процессуал ҳуқуқ ва мажбуриятларини амалга оширишга йўл очиб беради.

Бу орқали аҳолининг судга бўлган ишончи янада ортади, келиб чиққан низо бартараф этилади, фуқаролар ва юридик шахсларнинг бузилган ҳуқуқлари

¹¹ Ўзбекистон Республикаси Конституцияси. Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 01.05.2023 й., 03/23/837/0241-сон., <https://lex.uz/docs/6445145>

¹² Ўзбекистон Республикаси Маъмурий суд ишлари юритиш тўғрисидаги кодекс // Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 26.01.2018 й., 02/18/МПК/0627-сон, 12.10.2018 й., 03/18/496/2043-сон

тикланиши аризагининг ҳуқуқларини бевосита таъминланиш аҳамияти нечоғлик муҳимлигидан далолат беради.

МСИЮТКнинг 39-моддасида ишда иштирок этувчи шахслар иш материаллари билан танишиш, улардан кўчирмалар олиш, кўчирма нусха олиш, рад қилиш тўғрисида арз қилиш, далиллар тақдим этиш, далилларни текширишда иштирок этиш, саволлар бериш, илтимосномалар киритиш, арз қилиш, судга оғзаки ва ёзма тушунтиришлар бериш, ишни кўриш давомида юзага келадиган барча масалалар бўйича ўз важларини, хулосаларини тақдим қилиш, ишда иштирок этувчи бошқа шахсларнинг илтимосномалари, важларига эътироз билдириш, суд ҳужжатлари устидан шикоят қилиш (протест келтириш) ҳамда ушбу Кодексда ўзларига берилган бошқа процессуал ҳуқуқлардан фойдаланиш ҳуқуқига эга.

Ишда иштирок этувчи шахслар ушбу Кодексда назарда тутилган процессуал мажбуриятларга эга ва улар ўзларига тегишли барча процессуал ҳуқуқлардан инсофли равишда фойдаланиши керак.

Қонунчиликда ишда иштирок этувчи шахслар тушунчаси берилган бўлиб, ишда иширок этувчи шахслар доирасини жуда кенг маънода талқин қилиш мумкин.

Ишда иштирок этувчи шахслардан бири, бу аризагинидир.

Айтиш жоизки, бугунги кунда судларда, шу жумладан маъмурий судларда аризагининг процессуал ҳуқуқларини, нафақат аризагинларни ўзини балки қонунчиликда назарда тутилган ҳолларда, давлат органлари ва бошқа шахслар фуқаролар ва юридик шахсларнинг ҳуқуқлари ҳамда қонун билан кўрикланадиган манфаатларини ҳимоя қилиш мақсадида ариза бериши ҳолатларида уларнинг қонуний манфаатларини ҳимоя қилиш борасида катта ишлар қилинмоқда.

Бунда, ариза берган мазкур органлар ва шахслар аризагининг барча ҳуқуқларидан фойдаланиши ҳамда унинг мажбуриятларини ўз зиммасига олиши қонунчилик билан мустаҳкамланмоқда.

Умуман олганда, маъмурий судларда аризачининг процессуал ҳуқуқ ва мажбуриятлари соҳаси ҳуқуқий тизимда муҳим ўринни эгаллайди.

Фуқаролар ҳамда тadbirkorларнинг ҳуқуқлари ва қонуний манфаатларини суд орқали самарали ҳимоя қилиш борасида маъмурий судларда қонун ҳужжатларида назарда тутилган процессуал ҳуқуқларини қатъий таъминлаш, процессуал ҳуқуқларни амалга ошириш вақтида, ўзига юклатилган мажбуриятлардан инсофли равишда фойдаланиши, бу ҳуқуқ ва мажбуриятларни амалга оширишда юзага келадиган тўсиқ ва иллатларни бартараф этиш бўйича таклиф ва тавсияларни ишлаб чиқиш ҳамда бу масалани назарий ва амалий жиҳатдан очиқ бериш анча қийин масала ҳисобланади.

Маъмурий суд ишларини юритишда аризачи тушунчаси ва унинг ўзига хос хусусиятлари, маъмурий суд ишларини юритишда аризачининг процессуал ҳуқуқ ва мажбуриятларининг қонунчилик асослари, маъмурий суд ишларини юритишда аризачининг процессуал ҳуқуқий мақомини белгилаш масалалари, маъмурий суд ишларини юритишда бир неча аризачининг иштирокининг процессуал хусусиятлари, маъмурий суд ишларини юритишда аризачининг процессуал ҳуқуқ ва мажбуриятлари бўйича суд амалиёти таҳлили ва маъмурий суд ишларини юритишда аризачининг процессуал ҳуқуқ ва мажбуриятларига оид қонунчиликни ривожлантириш истиқболлари ҳақида изланишлар олиб бориш зарур.

Ривожланган дунё давлатларида маъмурий судларда аризачининг процессуал ҳуқуқ ва мажбуриятларини таъминлаш, судда аризачи нафақат бевосита ўзи ҳуқуқлардан фойдаланиши, балки уларнинг ўрнига давлат органлари ва бошқа шахслар фуқаролар ва юридик шахсларнинг ҳуқуқлари ҳамда қонун билан қўриқланадиган манфаатларини ҳимоя қилиш мақсадида процессуал ҳуқуқлардан фойдаланиши мақсадида қонунчилик базасини такомиллаштиришга қаратилган илмий тadbirkorлар олиб бориш долзарб аҳамият касб этмокда.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Ўзбекистон Республикаси Конституцияси. Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 01.05.2023 й., 03/23/837/0241-сон., <https://lex.uz/docs/6445145>

2. Ўзбекистон Республикаси Маъмурий суд ишлари юритиш тўғрисидаги кодекс // Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 26.01.2018 й., 02/18/МПК/0627-сон, 12.10.2018 й., 03/18/496/2043-сон